

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ЦЕРКОВЬ КАК ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

Ткаченко П.Г.

к.м.н., к.п.н., магистрант РО-ДОО ДПО ХВЕ (пятидесятников) «Евразийская богословская семинария»

Елисеев А.М.

*магистрант РО-ДОО ДПО ХВЕ (пятидесятников)
«Евразийская богословская семинария»*

Научный руководитель: Горбачёва Т.М.

к.п.н., профессор РО-ДОО ДПО ХВЕ (пятидесятников) «Евразийская богословская семинария»

THE CHURCH AS A THERAPEUTIC COMMUNITY

Tkachenko P.,

Eliseev A.

*Scientific advisor: Gorbacheva T.
Eurasian Theological Seminary*

Аннотация

В настоящей статье рассматриваются вопросы эффективного междисциплинарного взаимодействия академических нейронаук и христианского душепопечения, предложены механизмы совершенствования душепопечительской работы в современных условиях церковного строительства. Проведен краткий анализ западных и отечественных исследований в области психологии и душепопечения.

Abstract

This article discusses the issues of effective interdisciplinary interaction between academic neurosciences and Christian counseling and suggests mechanisms for improving counseling work in the modern conditions of church building. A brief analysis of Western and domestic research in the field of psychology and counseling has been carried out.

Ключевые слова: Душепопечение, церковь, терапия, психология, нейронауки, Библия, Евангелие, междисциплинарный подход.

Keywords: Counseling, church, therapy, psychology, neurosciences, Bible, Gospel, interdisciplinary approach.

Сегодня, в период неопределенности перед Церковью стоит множество вопросов, обусловленных актуальными социальными вызовами. Одним из таких вызовов является душепопечительская работа с прихожанами вне зависимости от гендерно-возрастных ограничений, политических или этнических предпочтений. В своей проповеди, Господь, не редко один на один обсуждал с приходящими к нему ту или иную проблему, разбирая нужду человека и давая наставления. Итак, Иисус часто и в разных ситуациях обсуждал с людьми их конкретные нужды один на один; нередко Он общался с людьми и в узком кругу, и, именно в этом кругу, Иисус впервые высказался о Церкви (Мф. 16:18).

Сразу после светлого Воскресения Господня, Церковь продолжила спасительную миссию благовествования. Из Деяний апостолов (Деян. 2:42-47, 4:32-35) очевидно, что проповедь веры, попечение о ближних, наставление во всякой премудрости и вразумлении всякого человека стало общинным делом. Таким образом Церковь стала духовно-терапевтическим сообществом.

По определению профессора психологии Ричарда Алмонда, терапевтическое сообщество — это группа людей, «отличающихся глубинными

связями с окружением и общими интересами в исцелении... нервно-психических нарушений, поведенческих расстройств и духовных болезней» [1, с. 46].

Начиная с первой декады 2000-х годов, в России, специалистами в области психики человека отмечается эффективность различных терапевтических сообществ, например таких как «анонимные алкоголики», члены которых активно оказывают помощь друг другу, приходят на выручку, обличая пороки, оказывая адресную помощь и поощряя к добрым делам, чего трудно добиться иными путями. Следует отметить, что имеется и обратная сторона медали у отдельных квазитерапевтических сообществ, которые могут приносить вред психике, особенно в тех случаях, когда профанируется Учение Христа (или нерелигиозные взгляды), выражающееся в гуруизме, фундаментализме, агрессии, сектантском подходе к построению общины. В этой среде отдельные их представители превращаются в неуправляемых «воинов псевдохриста», всезнаек и т.п., стремящихся порицать и подавлять других, вместо того, чтобы способствовать их духовному росту и побуждать к открытому, более эффективному поведению. И все же под руководством опытных, проницательных ведущих групповые сессии

могут стать весьма эффективным психотерапевтическим методом для всех активных участников.

Данные терапевтические сообщества не обязательно ограничиваются групповыми встречами с подготовленным душепечителем. Семья, учебные коллективы, друзья, коллеги, сослуживцы и другие малые группы также нередко бывают весьма полезны, поскольку оказывают существенную помощь как в проблемных ситуациях, так и в решении сложных задач, которые жизнь ставит перед людьми всякий день. И все же, по нашему мнению, только Церковь обладает таким великим потенциалом, который может превратить всех искренне верующих в одно терапевтическое сообщество [2, с. 12–20].

Очевидно, что поместные общины призваны объединять, духовно сближать своих членов [3, с. 254], укреплять ослабленных, исцелять нуждающихся и направлять людей в принятии решений в их духовном и личностном росте.

Вместе с тем, замечено, что многие современные церкви, зачастую, представляют собою собрание крайне консервативных, апатичных, закостеневших и закрытых людей, мало способных на искреннюю открытость скопившихся нужд и проблем. Как правило, такие люди просто по привычке приходят на однообразные богослужения, слушают скучные проповеди и возлагают свои нужды на священнослужителя (священника, пастора и т.д.). Возможно, мы, и несколько сгущаем краски, но, судя по всему, действительно множество людей не видят в церквях духовно-полезный социальный институт и не ощущают себя в определенной зоне комфорта. Церковь сегодня должна в определенной мере стать обновленной, живой общиной последователей Христа, дающей импульс духовного роста и дарующий обильные благословения для преодоления эмоционально-личностных кризисов.

Зададимся вопросом: почему родилась Церковь? Ответ лежит на поверхности и заключен в последних словах Иисуса, с которыми Он обратился к Своим последователям перед вознесением: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:19, 20). Иными словами, Церковь – институция, созданная самим Богом ради претворения в жизнь Великого поручения – несли Вечное Слово и наставляя в Благой Вести страждущих.

Общины ранней Церкви - “κοινωνία” представляли собою группу людей, где внутригрупповые отношения базировались на искреннем доверии друг другу в деле проповеди Учения, а также содействовали взаимному обмену откровениями, нуждами, материальными благами и возрастанию в духовной зрелости [4, с. 342].

Во главе незримой Церкви неизменно стоит Иисус Христос, Который оставил нам образец проповеди веры и учения, указал Своей жизнью как на практическую, так и богословскую сторону христианства и обобщил учение в двух заповедях: любить Бога и любить ближних [5, с. 30–32].

Изложенное в предыдущем абзаце должно реализовываться в рамках группы верующих, каждый из которых обладает по-своему благодатными дарованиями, необходимыми в процессе построения Церкви. При направляющей помощи священника, пастора и других служителей, поклоняясь Богу, верующие как одно целое сосредоточивают все мысли и силы на высшем, проповедуют веру внешним, а наставляя, общаясь и нося бремена друг друга — внутренним [6, с. 121-123]. Если нет движения хотя бы по одному из этих направлений, общество лишается равновесия, и верующие перестают обладать полнотою в ношении бремени (Гал. 6:2,10).

Душепечение касается самых общих вопросов, с которыми сталкиваются и верующие, и неверующие. Речь идет о трудностях, дилеммах, проблемах, которые препятствуют поклонению Богу, проповеди веры, наставлению, общению, повышению уровня духовной жизни, значимым взаимоотношениям, личностной зрелости и благодати человека. Рассматривая каждую из этих проблем, душепечитель рассматривает непосредственно их причины; выясняет, каким образом они касаются людей, каков оптимальный путь их преодоления, как устранить их средствами душепечения, как предупредить их повторное проявление и к какому специалисту обратится опекаемому, если исчерпаны все возможные средства и механизмы душепечительской работы.

Ранее, еще в 80-90-х годах прошлого столетия, зачастую душепечение во много противопоставлялось академической психологии, вызванного прежде всего популяризацией такого противоречивого явления как психоанализ. Профессор Бостонской баптистской семинарии (США), доктор богословия Вильям Килпатрик писал: «Подлинное христианство никак не сочетается с психологией» [7, с. 23], ему вторят авторитетные профессора Мартин и Дейдр Бобган [8, с. 11], заявляя: «Бог и Слово Божье — вот достаточное основание для душевного здоровья. Библия — это сосуд бесценного бальзама, способного исцелить все душевные болезни неорганического происхождения». Профессор богословия Джей Адамс заявляет, что психиатры (и, по-видимому, психологи) посягнули на права проповедников и взялись за страшное дело, пытаясь нечестивым образом влиять на поведение и духовные ценности народа. Обращаясь к пасторам, Адамс заявляет, что, «внимательно исследуя Слово Божье и изучая библейские принципы описания людей, которым ты помогаешь... можно узнать и испытать все необходимое, чтобы стать высококлассным и убежденным христианским душепечителем без психологического образования» [9, с. 23, 24]. Подобные умозаключения не редки и на российском конфессиональном поле, где психология воспринимается как малополезный, а иногда «еретический» метод в душепечении. Такой подход представляется нам ошибочным и подлежит глубокой корректировке.

Несомненно, представляют интерес ряд отечественных междисциплинарных исследований в области богословия и нейронаук, которых, к сожалению, не очень много, тем не менее они безусловно заслуживают особого интереса и внимания.

Исследователи отмечают необходимость тесного взаимодействия между душепопечением и научно-академическим подходам и методом в работе с опекаемыми, где сам процесс душепопечения является человекоориентированным, но весте с тем и христоцентричным [10, с. 229–236]. Необходимо привитие осознания, что любой научный метод в деле христианского попечения, является орудием, данным человеку по плану и промыслу Божию, именно поэтому нельзя пренебрегать современными научными достижениями. Душепопечитель в своей работе может столкнуться с определенными проблемными участками, такими как: психическое расстройство или психическое заболевание у подопечного, который несмотря на клинический диагноз, пренебрегает рекомендациями лечащего врача, тем самым усугубляя анамнестическую картину недуга. В таких случаях необходимо выработать должное взаимодействие с больным человеком, его семьей и по возможности (при условии согласия с подопечным) со специалистом нужного спектра (врачом-психиатром, клиническим психологом и пр.) [11, с. 192–205].

Очевидно, что академическая психология, а также другие отрасли нейронаук могут быть весьма полезны в христианском душепопечении, при условии соблюдения конфессиональной этики и уважения к вере человека, который обращается к профессиональной помощи. Одновременно, было бы целесообразным организация специальных направлений в рамках богословских (теологических) школ по междисциплинарным модулям, которые охватывали бы углубленное изучение психики человека, подходов современной психотерапии, апробированных методик проведения групповых сессий с опекаемыми [12, с. 192–205]. При условии принятия в Церкви описанных нами условий, представляется возможным совершенствование общинного института как эффективного духовно-терапевтического сообщества, способного быть самодостаточным инструментом духовного и физического исцеления по благодати Божьей.

Список литературы

1. Richard Almond, *The Healing Community: Dynamics of the Therapeutic Milieu* (New York: Jason Aronson, 1974), xxi.
2. Leigh C. Bishop, "Healing in the Koinonia", *Journal of Psychology and Theology* 13 (Spring 1985): 12–20.
3. William T. Kirwin, *Biblical Concepts for Christian Counseling* (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1984).
4. Jerry Bridges, *True Fellowship* (Colorado Springs: NavPress, 1985)
5. Коллинз Г. Пособие по христианскому душепопечению. [Электронный ресурс, дата обращения: 10.02.2023г.]
6. Olson T. *Biblical Concepts for Christian Counseling*. Grand Rapids, Mich.: Baker, 1994.
7. William Kirk Kilpatrick, *Psychological Seduction: The Failure of Modern Psychology* (Nashville: Nelson, 1983), 23.
8. Martin and Deidre Bobgan, *The Psychological Way/The Spiritual Way* (Minneapolis: Bethany House, 1979), 11.
9. Jay Adams, *The Big Umbrella* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1972), 23, 24.
10. Ткаченко П.Г. Тенденции формирования медицинской этики в психиатрии в контексте современного христианского богословия // *SCIENCE INNOVATIONS – 2022: сборник статей Международной научно-практической конференции* (31 октября 2022г.). – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – 256 с.: ил. – Коллектив авторов.
11. Ткаченко П.Г. Оказание душепопечительской помощи людям, страдающим шизофренией и болезнями шизофренического спектра в контексте протестантского богословия // *НАУКА И ЧЕЛОВЕК В НОВОМ МИРЕ: ОПЫТ СОВРЕМЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ: монография* / [Авласович Е. М. и др.]. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – 216 с.: ил. – Коллектив авторов.
12. Ткаченко П.Г. Особенности душепопечения лиц, страдающих биполярным аффективным расстройством (маниакально-депрессивным психозом). Христианский взгляд // *ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 III Международного научно-исследовательского конкурса* (5 декабря 2022 г.). – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – 206 с.: ил. – Коллектив авторов.